

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОКРОВА
КАЗАХСТАНА**

*Досанова Д.Б.,
магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан
Кенесбаева А.К.
профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан*

**THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF FOREST COVER CONSERVATION IN
KAZAKHSTAN**

*Dossanova D.
Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan
Kenesbayeva A.
PhD, Associate Professor, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассмотрено современное состояние лесного покрова Казахстана и тенденции его сокращения по данным дистанционного зондирования. Для анализа использованы спутниковые данные проекта Global Forest Change и методы геоинформационного анализа.

Abstract

This article examines the current state of forest cover in Kazakhstan and trends in its decline based on remote sensing data. Satellite data from the Global Forest Change project and geoinformation analysis methods were used for the analysis.

Ключевые слова: лесной покров, Казахстан, дефорестация, дистанционное зондирование, ГИС.

Keywords: forest cover, Kazakhstan, deforestation, remote sensing, GIS, ArcMap.

Введение. Лесной покров Казахстана является важнейшим природным ресурсом, выполняющим функции регуляции водного и углеродного баланса, защиты почв и сохранения биоразнообразия. Площадь лесов в стране невелика — около 4,6 % территории, однако они играют ключевую роль в экосистемной устойчивости, особенно в северных и восточных регионах [1].

В последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция сокращения лесных площадей, обусловленная комплексом факторов: рубками, пожарами, изменением климата и деградацией почв [2]. В этой связи анализ динамики лесного покрова с использованием методов дистанционного зондирования и геоинформационных систем (ГИС) становится особенно актуальным.

Основное содержание работы. Лесной покров Казахстана отличается неравномерным распределением по территории страны. Основные лесные массивы сосредоточены в северных, восточных и юго-восточных регионах страны. Наиболее крупные лесные экосистемы представлены следующими природными зонами:

- Северные леса (Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области) - в основном березовые и сосновые леса, формирующие переходную зону между степями и тайгой.

- Горные леса Восточного Казахстана (Алтай, Саур, Тарбагатай) - доминируют кедрово-пихтовые и лиственничные формации, обладающие высокой экологической ценностью.

- Горные леса Южного и Южно-Восточного Казахстана (Жетысуский Алатау, Заилийский Алатау) — преимущественно тьяншанская ель, арча, а также плодовые дикие леса.

- Пойменные и тугайные леса в долинах рек Иртыш, Или, Сырдарья, Урал являются ценными экосистемами, поддерживающими водный режим и предотвращающие эрозию.

- Саксаульники и пустынные редколесья южных и центральных регионов выполняют важную противозероэрозийную и климаторегулирующую функцию.

Рис. 1. Лесной массив Казахстана

Несмотря на проводимые программы восстановления и охраны, общее состояние лесного фонда остается нестабильным. Значительная часть лесных массивов характеризуется низким качеством древостоя, высоким уровнем вырубок, а

также последствиями лесных пожаров и болезней древесных пород. По оценкам специалистов, ежегодные потери лесного фонда составляют около 30–40 тыс. гектаров, при этом темпы восстановления остаются недостаточными [1, 3].

Рис. 2. Статистика потери лесного фонда Казахстана. [4]

Для объективной оценки динамики лесного покрова в последние годы активно применяются методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационные технологии (ГИС). Эти подходы позволяют выявлять изменения лесного покрова на больших территориях, анализировать пространственное распределение потерь и сопоставлять данные разных лет. В рамках исследований проведён анализ данных о потере лесов Казахстана с использованием спутниковых снимков, полученных из открытых источников, а также платформы

Global Forest Watch. Данные включают информацию о доле лесного покрытия и годах утраты древостоя в период с 2001 по 2024 годы.

Для визуализации результатов использовались инструменты ГИС — на примере Костанайской области была создана карта потерь лесного покрова. На ней наглядно отображены участки, где происходили вырубки и пожары в разные годы, а также выявлены зоны наиболее интенсивного сокращения лесных площадей.

Рис. 3. Потери лесного покрова Аулиекольского района, (2001–2024 гг.).

В период 2022–2023 годов в Аулиекольском районе Костанайской области зафиксирована значительная потеря лесного фонда, что напрямую связано с масштабными лесными пожарами, произошедшими в летние месяцы. Огненная стихия уничтожила почти 43 тысячи гектаров леса в Костанайской области. Данные визуального анализа подтверждают, что последствия пожаров оказали существенное влияние на состояние экосистем, привели к утрате крупных участков хвойных насаждений и требуют проведения долгосрочных восстановительных мероприятий в постпожарных зонах.

Выводы. Современное состояние лесного покрова Казахстана характеризуется устойчивой тенденцией сокращения площадей, особенно в регионах с развитым лесным хозяйством. Основные причины — природные пожары, вырубки и изменение климатических условий.

Применение дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий доказало свою эффективность в мониторинге состояния лесов и выявлении динамики потерь. Использование спутниковых данных, таких как Hansen Global Forest Change, позволяет не только фиксировать изменения, но и анализировать их пространственное распределение,

что делает эти методы незаменимыми для оценки устойчивого развития лесных экосистем.

На примере Костанайской области показано, что именно геоинформационный анализ позволяет выявить критические зоны деградации лесов и определить приоритетные территории для восстановления. Интеграция ДЗЗ и ГИС-технологий должна стать неотъемлемой частью национальной системы мониторинга и управления лесными ресурсами Казахстана

Список литературы

1. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Казахстане. Астана, 2023.
2. FAO. Global Forest Resources Assessment 2020. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. UNECE & FAO. Overview of the State of Forests and Forest Management in Kazakhstan. 2020.
4. Global Forest Watch / Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends. <https://www.global-forestwatch.org/>